

Diseños micro curriculares en la mejora del proceso de aprendizaje: Un enfoque pedagógico integral

Micro curricular designs for improving the learning process: An integrated pedagogical approach

DOI.....

AUTORES: Sánchez González Miguel Ángel^{1*}

Espín Henríquez Inés Rosario²

Ramos Mendoza Fauré Danilo³

Henríquez Carrera Elsa Griselda⁴

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA: miguelsanchezgonzalez132001@gmail.com

Fecha de recepción: 15/ 07 / 2025

Fecha de aceptación: 04 / 08 / 2025

RESUMEN

El proceso de planificación docente es fundamental para fortalecer las metodologías y estrategias aplicadas en el aula, donde la flexibilidad y la adecuada selección de actividades, recursos y evaluación juegan un papel crucial para responder a las necesidades específicas de cada estudiante y favorecer un aprendizaje significativo. Sin embargo, esta planificación representa un desafío para los educadores, quienes en muchos casos siguen modelos tradicionales que no consideran los estilos de aprendizaje ni los contextos sociales y personales que afectan a los alumnos, además de enfrentar limitaciones de tiempo para su elaboración. La investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre los

^{1*} Licenciado en Ciencias de la Educación Básica, miguelsanchezgonzalez132001@gmail.com

² Obstétrico, inrosee@hotmail.com

³ Estudiante de la carrera de Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, framos@fcjse.utb.edu.ec

⁴ Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Administración y Supervisión Educativa, Magister en Gerencia Educación Abierta, Universidad Técnica de Babahoyo, ehenriquez@utb.edu.ec

diseños micro curriculares y la mejora del proceso de aprendizaje, desde un enfoque pedagógico integral, con la finalidad de optimizar la práctica docente, promover estrategias educativas centradas en el estudiante y contribuir a la calidad educativa. Para ello, se aplicó una encuesta a docentes mediante un cuestionario estructurado que permitió recoger datos relevantes sobre la percepción y aplicación de estrategias pedagógicas. Los resultados indican que una planificación bien elaborada contribuye a desarrollar clases más dinámicas y contextualizadas, adaptando contenidos y métodos a las características y realidades del grupo, lo que favorece la participación activa y genera experiencias educativas significativas. Además, se evidenció que tomar en cuenta factores como la motivación, intereses personales y estilos de aprendizaje individuales mejora considerablemente el rendimiento académico y promueve un desarrollo integral de los estudiantes. Por tanto, esta forma de organización pedagógica resulta esencial para optimizar la práctica docente y elevar la calidad educativa en el contexto estudiado.

Palabras clave: *Diseño micro curricular, estrategias didácticas, aprendizaje, evaluación, metodología.*

ABSTRACT

The teaching planning process is essential for strengthening the methodologies and strategies applied in the classroom, where flexibility and the appropriate selection of activities, resources, and assessment play a crucial role in responding to the specific needs of each student and promoting meaningful learning. However, this planning represents a challenge for educators, who in many cases follow traditional models that do not consider learning styles or the social and personal contexts that affect students, in addition to facing time constraints in their preparation. The main objective of the research is to determine the relationship between micro curricular designs and the improvement of the learning process, from a comprehensive pedagogical approach, with the aim of optimizing teaching practice, promoting student-centered educational strategies, and contributing to educational quality. To this end, a survey was administered to teachers using a structured questionnaire that allowed for the collection of relevant data on the perception and application of pedagogical

strategies. The results indicate that well-developed planning contributes to more dynamic and contextualized classes, adapting content and methods to the characteristics and realities of the group, which encourages active participation and generates meaningful educational experiences. In addition, it was evident that taking into account factors such as motivation, personal interests, and individual learning styles significantly improves academic performance and promotes the comprehensive development of students. Therefore, this form of pedagogical organization is essential for optimizing teaching practice and raising educational quality in the context studied.

Keywords: *Micro curricular design, teaching strategies, learning, evaluation, methodology.*

INTRODUCCIÓN

El diseño micro curricular es un proceso clave que fortalece las metodologías y estrategias docentes en el aula, su elaboración requiere flexibilidad y un cumplimiento riguroso de etapas esenciales: diagnóstico, selección de estrategias, definición de recursos y planificación de la evaluación, conforme al currículo nacional, esta herramienta es indispensable para atender las necesidades específicas de los estudiantes y favorecer un aprendizaje significativo (Zambrano y Uribe, 2022, p. 18).

Calderón (2019) destaca que diseñar un micro currículo es un reto, pues el docente debe integrar objetivos, actividades, recursos y evaluaciones que respondan al contenido de la asignatura y a las características particulares del alumnado, considerando también factores externos como violencia familiar o contexto social (p. 117).

No obstante, en la práctica, muchos docentes siguen modelos tradicionales de planificación que no contemplan estas variables, lo que limita la efectividad del proceso educativo y genera desmotivación, debido al tiempo y esfuerzo que requiere una planificación ajustada y contextualizada.

Ante esta problemática surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las implicaciones pedagógicas del diseño micro curricular en la optimización del proceso de aprendizaje en la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz?

Dicho esto, el artículo tiene el objetivo principal de determinar el impacto de los diseños micro curriculares en la mejora del proceso de aprendizaje, desde un enfoque pedagógico integral, con el propósito de generar orientaciones que optimicen la práctica docente, potencien estrategias educativas centradas en el estudiante y fortalezcan la calidad educativa. Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Identificar las características pedagógicas de los diseños micro curriculares aplicados en el contexto educativo.
2. Examinar las interacciones entre los diseños micro curriculares, las metodologías empleadas y los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes.
3. Evaluar la influencia de los diseños micro curriculares en el desarrollo de competencias para la propuesta de lineamientos para su integración efectiva en un enfoque pedagógico integral.

El diseño micro curricular no solo cumple una función organizativa, sino que debe estar enmarcado en un enfoque pedagógico integral que considere al estudiante en su totalidad, atendiendo sus dimensiones cognitivas, afectivas, sociales y culturales. Este enfoque implica que la planificación no solo transmita conocimientos, sino que también fomente competencias, valores y actitudes que permitan a los estudiantes desenvolverse crítica y creativamente en contextos diversos.

Adoptar un enfoque pedagógico integral significa diseñar estrategias y actividades que sean inclusivas, adaptativas y centradas en el aprendizaje significativo, de esta manera, el micro currículo se convierte en un puente entre el currículo nacional y la realidad particular del aula, favoreciendo la participación activa, la colaboración, el respeto a la diversidad y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

En este sentido, el micro currículo debe trascender la mera transmisión de contenidos para promover experiencias educativas que integren saberes, emociones y habilidades prácticas, así, el docente asume un rol mediador que articula el conocimiento con las vivencias y contextos de los estudiantes, favoreciendo un aprendizaje holístico y contextualizado que responde a las demandas de una educación de calidad.

Por ello, la planificación micro curricular con enfoque pedagógico integral contribuye a optimizar el proceso educativo al garantizar que las estrategias no solo sean efectivas en términos académicos, sino también pertinentes para el desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo su autonomía, motivación y sentido crítico.

Una planificación efectiva implica que el docente organice los contenidos, métodos y recursos didácticos de forma estructurada, diseñando una secuencia coherente que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y permita alcanzar los objetivos planteados.

Se reconocen dos tipos de planificación: la cerrada, que no considera las características individuales del alumnado y se limita al currículo formal, y la flexible, que adapta los procesos a las necesidades y particularidades de los estudiantes, promoviendo espacios colaborativos para el desarrollo integral (Espinoza et al., 2022, p. 51).

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece la planificación micro curricular como una responsabilidad docente fundamental, obligando a elaborar y presentar la planificación académica que responda a los objetivos educativos, organizando el proceso de manera eficiente y alineada con el currículo nacional y las políticas educativas (Ministerio de Educación, 2016, p. 4).

Para Cortés (2020), una planificación micro curricular efectiva, el docente debe dominar el contenido, conocer los recursos curriculares, utilizar métodos didácticos dinámicos, respetar los estilos de aprendizaje y actualizar sus conocimientos constantemente (p. 34). El diseño micro curricular también requiere la inclusión de estrategias innovadoras y recursos tecnológicos que potencien el aprendizaje significativo, organizando y evaluando los contenidos de manera integral (Guerrero, 2018, p. 16; Mosquera, 2021, p. 44).

Según Ordoñez (2021), el micro currículo debe contemplar objetivos claros y medibles, destrezas vinculadas a criterios de desempeño, contenidos secuenciales, estrategias metodológicas variadas, recursos pertinentes, evaluación alineada y adaptaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales.

No obstante, existen factores que dificultan su diseño, como la falta de claridad en los objetivos, limitaciones de tiempo, diversidad en niveles de conocimientos, escasez de recursos y capacitación insuficiente para integrar tecnologías (Mosquera, 2021, p. 10).

En conclusión, la planificación micro curricular es una herramienta esencial para organizar de forma coherente el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo metodologías innovadoras y garantizando una educación de calidad centrada en el estudiante (Pacheco y Conyugo, 2023, p. 29).

Como bien señalan Carriazo et al. (2020), educar sin una planificación adecuada equivale a construir sin planos, lo que evidencia la necesidad de un proceso organizado y reflexivo que permita al docente desarrollar estrategias que faciliten el aprendizaje efectivo y la adquisición de conocimientos esenciales (p. 88).

METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, orientado a recolectar y analizar datos numéricos que permitan evaluar el impacto de los diseños micro curriculares en el proceso de aprendizaje desde una perspectiva pedagógica integral. Se adopta un diseño descriptivo-correlacional y explicativo que facilita tanto la identificación de las características pedagógicas de estos diseños como el análisis de su relación con las metodologías docentes y los resultados obtenidos.

Para alcanzar estos fines, se emplean los métodos inductivo y deductivo: el inductivo posibilita la obtención de resultados generales a partir del análisis de los datos recolectados, mientras que el deductivo facilita la comparación y validación de dichos resultados con enfoques pedagógicos existentes. La población estudiada está conformada por 35 docentes de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz, quienes aportan información relevante sobre la planificación y aplicación de los diseños micro curriculares en el aula.

Como técnica principal de recolección se utiliza la encuesta, a través de un cuestionario estructurado de cinco ítems diseñado para medir aspectos específicos vinculados a la planificación, implementación y efecto de los diseños micro curriculares en el aprendizaje, permitiendo así recopilar datos precisos para mejorar la práctica docente y fortalecer la calidad educativa.

RESULTADOS

Tabla 1.

¿Qué elementos incluyen regularmente en sus diseños micro curriculares?

Descripción	fi	%
Estrategias inclusivas	11	31%
Evaluación formativa	10	29%
Competencias transversales	5	14%
Recursos digitales	4	12%
Enfoque interdisciplinario	5	14%
Total	35	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz

Gráfico 1.

Análisis e Interpretación

Los docentes priorizan estrategias inclusivas (31%) y evaluación formativa (29%), lo que confirma que los diseños actuales están orientados a atender la diversidad y mejorar el aprendizaje de manera continua, caracterizando pedagógicamente los micro currículos. Sin embargo, la menor inclusión de competencias transversales, recursos digitales y enfoque interdisciplinario obstaculizando la formación de estudiantes críticos, autónomos y capaces de transferir sus conocimientos a diversos ámbitos.

Tabla 2.

¿Qué barreras ha identificado para aplicar un enfoque pedagógico integral en los diseños micro curriculares?

Descripción	fi	%
Falta de capacitación docente	5	14%
Rigidez institucional	8	23%
Escasez de recursos didácticos	7	20%
Tiempo limitado para planificar	15	43%
Total	35	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz

Gráfico 2.

Análisis e Interpretación

El 43% señala el tiempo limitado para planificar como principal barrera, seguido por rigidez institucional (23%) y escasez de recursos (20%). Estas barreras afectan directamente la posibilidad de construir experiencias de aprendizaje significativas, activas y centradas en el desarrollo de competencias más allá del cumplimiento formal de contenidos.

Tabla 3.

¿Qué tipo de apoyo considera más necesario para mejorar sus diseños micro curriculares?

Descripción	fi	%
Capacitaciones y talleres prácticos	5	14%
Materiales y recursos digitales	7	20%
Espacios colaborativos entre docentes	8	23%
Mayor tiempo para la planificación	15	43%
Total	35	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz

Gráfico 3.

Análisis e Interpretación

El mayor apoyo requerido es mayor tiempo para planificar (43%), junto a espacios colaborativos (23%) y recursos digitales (20%). Esto sugiere que, para generar diseños micro curriculares más pertinentes, es indispensable que existan estructuras institucionales que valoren el trabajo pedagógico como proceso de creación, diálogo y mejora continua, en lugar de mera ejecución técnica.

Tabla 4.

En su opinión, ¿qué aspecto del diseño micro curricular tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes?

Descripción	fi	%
La formulación de objetivos de aprendizaje	20	57%
La selección de contenidos	6	17%
La metodología didáctica	4	12%
Los criterios e instrumentos de evaluación	5	14%
Total	35	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz

Gráfico 4.

Análisis e Interpretación

La formulación de objetivos es considerada la clave (57%), mientras que contenidos, evaluación y metodología tienen menor valoración, mostrando énfasis en la planificación clara para guiar el aprendizaje. Al subestimar la metodología, los contenidos y la evaluación como herramientas transformadoras, se corre el riesgo de generar aprendizajes desarticulados o poco significativos, la planificación debe concebirse como una estructura dinámica que

articule propósitos, estrategias y evaluación, potenciando el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante.

Tabla 5.

¿Qué componente del diseño micro curricular considera más relevante para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes?

Descripción	fi	%
Actividades prácticas y participativas	20	57%
Inclusión de valores y habilidades socioemocionales	3	9%
Contenidos interdisciplinarios	7	20%
Estrategias de evaluación formativa	5	14%
Total	35	100%

Elaborado por: Autores

Fuente: Profesores de la Unidad Educativa Abdón Calderón Muñoz

Gráfico 5.

Análisis e Interpretación

Actividades prácticas y participativas lideran (57%) como componente más relevante, con baja valoración para valores socioemocionales (9%), lo que indica oportunidad para un enfoque más equilibrado. Sin embargo, la baja valoración de aspectos como los valores y las habilidades socioemocionales refleja una visión limitada de lo que implica educar de manera

integral, si no se abordan las dimensiones éticas, emocionales y relacionales, el aprendizaje corre el riesgo de quedarse en lo funcional.

DISCUSIÓN

Los resultados de la Tabla 1 muestran que los docentes priorizan estrategias inclusivas (31%) y evaluación formativa (29%), lo que indica atención a la diversidad y aprendizaje continuo. Sin embargo, la baja inclusión de competencias transversales y recursos digitales limita el desarrollo integral. En este sentido, Zambrano y Uribe (2022) destacan que el micro currículo debe responder a los desafíos educativos actuales, integrando estos elementos para una formación completa.

En la Tabla 2, el tiempo limitado para planificar (43%) y la rigidez institucional (23%) se identifican como las principales barreras. Estas condiciones dificultan la construcción de aprendizajes activos y significativos. Por ello, Calderón (2019) señala que la planificación debe ser flexible y adaptarse a los contextos escolares para potenciar su impacto.

La Tabla 3 revela que los docentes requieren más tiempo para planificar (43%) y espacios colaborativos (23%), además de recursos digitales (20%). Esto sugiere que el diseño curricular debe ser un proceso creativo y colectivo. De acuerdo con Espinoza et al. (2022), cuando las instituciones fomentan el trabajo en equipo y valoran la planificación pedagógica, se mejora la calidad educativa.

Según la Tabla 4, la formulación de objetivos (57%) es vista como fundamental, pero la metodología, contenidos y evaluación reciben menos atención. Esta falta de integración puede generar una enseñanza fragmentada. Por ello, Cortés (2020) advierte que una planificación coherente entre estos elementos es clave para desarrollar competencias reales. Finalmente, la Tabla 5 muestra que las actividades prácticas y participativas son las más valoradas (57%), mientras que los valores socioemocionales apenas alcanzan un 9%. Esta baja valoración limita una educación integral. En este punto, Mosquera (2021) afirma que incluir lo afectivo y ético es esencial para evitar que el aprendizaje sea solo funcional.

Esta investigación ofrece evidencia valiosa sobre cómo los docentes diseñan y comprenden los micro currículos en su contexto educativo, aunque existe una clara voluntad pedagógica

y se integran elementos importantes, persisten vacíos que dificultan una implementación coherente y efectiva de un enfoque pedagógico integral. Los resultados evidencian la necesidad de replantear la formación docente y las políticas institucionales de planificación, promoviendo espacios genuinos de colaboración, capacitación continua y reflexión pedagógica, que fortalezcan la conexión entre la planificación micro curricular y un aprendizaje transformador y significativo.

CONCLUSIONES

Los diseños micro curriculares aplicados en el contexto educativo muestran un enfoque pedagógico centrado en la inclusión y la evaluación continua, aunque presentan limitaciones en la integración de competencias transversales y recursos digitales, lo que afecta la formación integral de los estudiantes.

La interacción entre los diseños micro curriculares y las metodologías empleadas evidencia que una planificación flexible y adaptada al contexto favorece mejores resultados de aprendizaje, destacando la necesidad de superar barreras como el tiempo limitado y la rigidez institucional.

La influencia de los diseños micro curriculares en el desarrollo de competencias se fortalece cuando se promueven actividades prácticas, espacios colaborativos y una formulación clara de objetivos, factores que potencian la autonomía y participación activa de los estudiantes.

Para lograr una integración efectiva del enfoque pedagógico integral, es imprescindible mejorar las condiciones institucionales, ofreciendo mayor tiempo para la planificación, capacitación docente continua y recursos tecnológicos que faciliten el diseño curricular innovador y contextualizado.

En general, aunque existe una voluntad pedagógica significativa entre los docentes para diseñar micro currículos, persisten vacíos y barreras que limitan su implementación coherente y efectiva, lo que subraya la urgencia de repensar políticas institucionales y fortalecer procesos de colaboración y reflexión pedagógica para optimizar el proceso de aprendizaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Calderón, M. (Agosto de 2019). La planificación micro curricular: una herramienta para la innovación de las prácticas educativas. *Rehúso*, 4(2), 116-125.

<https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i2.2900>

Carriazo, C., Pérez, M., & Gaviria, K. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 25(3), 87-95.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3907048>

Cortés, E. (2020). La planificación micro curricular y el desempeño y el desempeño docente en maestros de matemática de la Unidad Educativa "Pedro Vicente Maldonado", período febrero - julio 2020. Universidad Nacional de Chimborazo.

<http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/7716>

Espinoza, E., Quinde, D., Morocho, E. y Ordoñez, M. (2022). La planificación de clases, herramienta fundamental para la enseñanza efectiva. *Portal De La Ciencia*, 48–59.

<https://doi.org/10.51247/pdlc.v3i1.310>

Galeas, B. (2024). Las planificaciones micro curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje de las cuatro asignaturas básicas con los estudiantes de Educación General Básica Media en la Unidad Educativa “Charles Darwin High School Universidad Técnica de Ambato.

<https://repositorio.uta.edu.ec/items/6ba4ea6f-9340-4aca-bcdc-bb5e13643359>

Guerrero, A. (2018). Planificación micro curricular como elemento básico para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño en primer año de básica. UTMACH.

<http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/12469>

Ministerio de Educación. (2016). Planificaciones curriculares para el sistema nacional de educación. Ministerio de Educación.

<https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/planificaciones-curriculares.pdf>

Mosquera, M. (Julio de 2021). Planificación micro curricular y docencia en la educación inicial. Universidad Politécnica Salesiana.

<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20573>

Ordoñez, J. (2021). Planificación micro curricular estructurada con adaptaciones curriculares, para estudiantes de quinto grado de educación básica con problemas de dislexia. Universidad Técnica de Machala.

<http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16814>

Pacheco, L., y Conyugo, J. (2023). La planificación micro curricular como instrumento pedagógico para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje enfocado en la adquisición de conocimientos sobre el patrimonio cultural de la provincia de Cañar. Universidad Nacional de Educación.

<https://repositorio.unae.edu.ec/items/9ab447bd-b7c9-4e5d-8211-da8a4b112630>

Zambrano, W., y Uribe, A. (14 de noviembre de 2022). Planificación Micro curricular como Herramienta Efectiva en los Logros de Aprendizajes de los Niños de la Educación Inicial. Revista Tecnológica-Educativa Docentes.

<https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/311/867>